

УДК 636.2.034.082

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ВЕДУЩИХ СЕМЕЙСТВ В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЗАВОДА АО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА»

MILK PRODUCTIVITY OF COWS OF BLACK-MOTLEY BREED LEADING FAMILIES IN CONDITIONS OF JSC PLEMZAVOD UCHKHOZ IYULSKOYE IZHGSKHA

©*Мартынова Е. Н.*

д-р с.-х. наук

*Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
г. Ижевск, Россия, ekate.martynova.55@mail.ru*

©*Martynova E.*

*Dr. habil., Izhevsk agricultural academy
Izhevsk, Russia, ekate.martynova.55@mail.ru*

©*Нагорная О. М.*

*Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
г. Ижевск, Россия, helga.nagornaya@yandex.ru*

©*Nagornaya O.*

*Izhevsk agricultural academy
Izhevsk, Russia, helga.nagornaya@yandex.ru*

Аннотация. В статье дана оценка молочной продуктивности родоначальниц семейств, молочная продуктивность коров семейств по среднему удою за лактации, сравнение молочной продуктивности коров семейств разных поколений.

Исследования были проведены в 2017 году в АО «Учхоз Июльское ИЖГСХА» Удмуртской Республики на животных черно-пестрой породы. В процессе работы использованы материалы зоотехнического и племенного учета за период 1990–2016 годы. На базе «старых» заводских семейств нами сформировано 10 «новых» ведущих заводских семейств, характеризующихся высокой молочной продуктивностью и длительным сроком хозяйственного использования. В обработку вошли животные, имеющие достоверное происхождение.

При изучении генеалогической структуры стада было выделено в целом за историю развития племзавода более 40 маточных семейств, насчитывающих в настоящее время 5–9 поколений потомков и более. В настоящее время многие семейства утратили свое значение ввиду отсутствия продолжательниц, так как многие потомки — телочки были проданы в другие хозяйства или выбыли, или были получены от коров семейства в основном бычки. Анализ маточных семейств в АО «Учхоз Июльское ИЖГСХА» показал, что из выделенных в прошлом маточных семейств, в настоящее время сохранилось 4 семейства, кроме этого из семейства Повязки, выделено новое семейство Дюаны, из семейства Сметаны — семейство Смешинки, и сформировано 10 новых семейств.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы с семействами в молочном скотоводстве, увеличение маточного поголовья из лучших семейств в племенных стадах будет способствовать росту продуктивности и эффективности производства молока.

Abstract. In the article the estimation of the milk production of ancestors of families, the milk yield of cows of families at the average yield of milk per lactation, a comparison of milk productivity of cows of families of different generations.

Studies have been conducted in 2017, JSC Uchkhoz Iyulskoye IzhGSKhA of the Udmurt Republic on animals of black–motley breed. In the authors used materials of the zootechnical and pedigree accounting for the period 1990–2016 years. On the basis of old factory collections us formed 10 new factory of the leading families characterized by high milk yield and long term economic use. In the processing of the entered animals having reliable origin.

In the study of the genealogical structure of the herd was allocated in General for the history of the stud farm for more than 40 uterine families, currently composed of 5 to 9 generations of descendants and more. Currently, many families have lost their value in the absence of the successor, as many descendants Chicks were sold to other farms or dropped out, or were obtained from cows of the family mostly gobies. Analysis of uterine families in JSC Uchkhoz Iyulskoye IzhGSKhA showed that of the last of the fallopian collections, now preserved 4 of the family, except this family Povyazka selected a new family Dyuana from family Smetana family Smeshinka, and formed 10 new families.

Thus, the obtained data indicate the need for targeted work with families in dairy cattle, increasing the breeding stock of the best families in the stud the stud will boost the productivity and efficiency of milk production.

Ключевые слова: маточные семейства, родоначальницы, поколения, молочная продуктивность.

Keywords: cows family, progenitor cow, generation, milk productivity.

Важнейшее условие успешного совершенствования племенных стад — это длительность и непрерывность направленной селекции с применением определенной системы работы с линиями и семействами [1–2].

Маточные семейства являются необходимой структурной единицей племенных стад и составляют основу для их совершенствования [3].

Селекционная работа с маточными семействами носит индивидуальный характер. В молочном скотоводстве заводские семейства формируются довольно длительное время. Оценка продуктивности родоначальницы семейства за ряд лактаций и ее дочерей по первым лактациям, как правило, совпадает во времени и проводится в течение 5–6 лет жизни дочерей [4–5].

Наши исследования были проведены в 2017 году в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Удмуртской Республики на животных черно-пестрой породы. В процессе работы использованы материалы зоотехнического и племенного учета за период 1990–2016 годы. На базе «старых» заводских семейств нами сформировано 10 «новых» ведущих заводских семейства, характеризующихся высокой молочной продуктивностью и длительным сроком хозяйственного использования. В обработку вошли животные, имеющие достоверное происхождение.

При изучении генеалогической структуры стада было выделено в целом за историю развития племзавода более 40 маточных семейств, насчитывающих в настоящее время 5–9 поколений потомков и более. В настоящее время многие семейства утратили свое значение ввиду отсутствия продолжательниц, так как многие потомки - телочки были проданы в другие хозяйства или выбыли, или были получены от коров семейства в основном бычки. Анализ маточных семейств в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» показал, что из выделенных в прошлом маточных семейств, в настоящее время сохранилось 4 семейства, кроме этого из семейства Повязки, выделено новое семейство Дюаны, из семейства Сметаны – семейство Смешинки, и сформировано 10 новых семейств.

Количество коров в семействах различное и насчитывает от 20 до 65 голов, но количество лактирующих коров значительно меньше – от 15 до 27 голов, это связано с тем,

что часть дочерей была продана в другие хозяйства, и часть дочерей, еще не начала лактировать или имеет незаконченную лактацию на момент исследования.

Родоначальницами семейств являются коровы, обладающие достаточно высокой молочной продуктивностью, в сравнении со средней продуктивностью по стаду (Таблица 1).

Таблица 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ РОДОНАЧАЛЬНИЦ –
 ОСНОВНЫХ МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТВ

Кличка и № родоначальницы	Количество лактации	Пожизненный удой, кг	Продуктивность за 305 дней наивысшей лактации, № лактации- удой, кг -МДЖ, %-МДБ, %
Оплата 2033	7	35144	4 – 6722 – 4,14 – 3,10
Апрелька 3004	11	52642	3 – 5146 – 3,94 -
Телега 3210	8	41897	2 - 6016 – 3,95
Симпатия 3363	7	41946	5 – 6186 – 4,58 -
Дюана 3442	7	46949	7 – 7736 - 4,07 – 3,0
Сметана 2421	8	65990	7 – 7791 – 4,56 – 3,04
Сударыня 3353	9	52009	8 – 6664 – 4,38 -
Зола 2154	7	44786	5 – 7365 – 4,58 -3,04
Свита 4331	6	40329	2 – 6020 – 4,20 -
Стрела 3449	5	42027	5 - 8896 – 4,04 – 3,09
Ревнивая 2143	10	45796	8 – 5369 – 4,81 – 3,02
Рута 3944	6	64896	4 – 11734 – 3,99 – 3,02
Морковочка 3609	4	36611	4 – 10701 – 3,80 – 2,99
Зорька 4777	9	41178	8 – 5247 – 4,65 – 3,04
Зазуля 3522	6	33713	4 – 6449 – 3,88 -3,14

Пожизненный удой родоначальниц семейств колеблется от 33713 кг до 65990 кг молока. Продолжительность использования от 4 до 11 лактаций. Продуктивность родоначальниц семейств по наивысшей лактации колеблется от 5146 кг молока у Апрельки 3004 до 11734 кг молока у Руты 3944, относительно молодой родоначальницы семейства.

Продуктивность коров разных семейств представлена в Таблице 2.

Анализ продуктивности коров разных семейств (Таблица 2) показал, что наибольшую продуктивность имеют коров молодого семейства Морковочки 3609 – 8086 кг молока, хотя это семейство еще не многочисленно, в настоящее время количество лактирующих живых коров составляет 5 из 7 коров. Более 7000 кг молока в среднем по семейству получено в 6 семействах. Наименьшее содержание жира в молоке отмечено в семействах Морковочки 3609, Сметаны 2421. Содержание белка в молоке в семействах находится на уровне среднего по стаду.

Продуктивность потомков разных поколений семейств достаточно неравнозначна и имеет значительные колебания. В семействах Ревнивой 2143, Зорьки 4777, Оплаты 2033, Апрельки 3004 дочери на 1454, 1571, 2351, 619 кг соответственно имеют выше удой, чем у родоначальницы.

Продуктивность внучек была выше, чем у матерей в семействах Сударыня 3353, Телега 3210, Свита 4331, Апрелька 3004, Дюана 3443, Зола 2154, Симпатия 3363. Наибольшая продуктивность среди поколения внучек наблюдается в семействах Симпатия 3363 (8608 – 4,31 – 3,02), Оплата 2033 (7985,8 – 4,06 – 3,02).

Таблица 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СЕМЕЙСТВ
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ В СРЕДНЕМ ЗА 305 ДНЕЙ ЛАКТАЦИИ

Семейство	Количество коров, гол	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %
Оплата 2033	17	7361,1	4,14	3,05
Апрелька 3004	17	6746,4	4,03	3,07
Телега 3210	24	6966,6	4,28	3,05
Симпатия 3363	27	6977	4,22	3,05
Дюана 3442	15	7168,4	4,16	3,04
Сметана 2421	7	7714,4	3,68	3,09
Сударыня 3353	21	6905,0	4,29	3,04
Зола 2154	7	6447,1	4,10	3,07
Свита 4331	20	6962,5	4,21	3,05
Стрела 3449	11	7640,2	4,11	3,05
Ревнивая 2143	11	6477,5	4,29	3,07
Рута 3944	3	7223,0	4,10	3,11
Морковочка 3609	7	8086,4	3,67	3,03
Зорька 4777	25	7095,4	4,16	3,04
Зазуля 3522	12	6554,7	4,21	3,03

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы с семействами в молочном скотоводстве, увеличение маточного поголовья из лучших семейств в племенных стадах будет способствовать росту продуктивности и эффективности производства молока.

Список литературы:

1. Боев М. М., Медведева Ю. А. Эффективность разведения симментальского скота по линиям и семействам // Достижения науки и техники АПК. 2006. №10. С. 11-13.
2. Мартынова Е. Н. Использование маточных семейств в совершенствовании стада в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» // Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного производства: материалы Международной научно-практической конференции. 14-17 февраля 2017 года, г. Ижевск. В 3 т. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017. Т. 3. С. 99-103.
3. Баранов А. В., Тараканова Г. Н., Семкина Н. И., Подречнева И. Ю. Оценка маточных семейств костромской породы по молочной продуктивности // Владимирский земледелец. 2014. №4 (70). С. 29-31.
4. Любимов А. И., Мартынова Е. Н., Казанцева Н. П., Жук Г. М., Кислякова Е. М. Характеристика маточных семейств племрепродуктора учхоза «Июльское» по хозяйственно-полезным качествам // Материалы XX научно-практ. конф. ИжГСХА. Ижевск: Шеп, 2000. С. 100-101.
5. Любимов А. И., Мартынова Е. Н., Азимова Г. В. Оценка молочной продуктивности маточных семейств в ОАО «Племзавод учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Удмуртской Республики // Зоотехния. 2013. №7. С. 2-3.

References:

1. Boev, M. M., & Medvedeva, Yu. A. Effektivnost razvedeniya simmentalskogo skota po liniyam i semeistvam. *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*, (10), 11-13

2. Martynova, E. N. (2017). Ispolzovanie matochnykh semeistv v sovershenstvovanii stada v AO Uchkhoz Iyulskoe IzhGSKhA. *Nauchno obosnovannye tekhnologii intensivifikatsii selskokhozyaistvennogo proizvodstva: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. February 14-17, 2017, Izhevsk. in 3 v. Izhevskó FGBOU VO Izhevskaya GSKhA, 3, 99-103*

3. Baranov, A. V., Tarakanova, G. N., Semkina, N. I., & Podrechneva, I. Yu. (2014). Otsenka matochnykh semeistv kostromskoi porody po molochnoi produktivnosti. *Vladimirskii zemledelets, (4), 29-31*

4. Lyubimov, A. I., Martynova, E. N., Kazantseva, N. P., Zhuk, G. M., & Kislyakova, E. M. (2000). Kharakteristika matochnykh semeistv plemreproduktora uchkhoza Iyulskoe po khozyaistvenno-poleznym kachestvam. *Materialy XX nauchno-prakt. konf. IzhGSKhA. Izhevsk, Shep, 100-101*

5. Lyubimov, A. I., Martynova, E. N., & Azimova, G. V. (2013). Otsenka molochnoi produktivnosti matochnykh semeistv v OAO Plemzavod uchkhov Iyulskoe Izhevskoi GSKhA Udmurtskoi Respubliki. *Zootekhnika, (7), 2-3*

*Работа поступила
в редакцию 11.07.2017 г.*

*Принята к публикации
14.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Мартынова Е. Н., Нагорная О. М. Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы ведущих семейств в условиях Племязавода АО «Учхоз Июльское ИЖГСХА» // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 92-96. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/martynova> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Martynova, E., & Nagornaya, O. (2017). Milk productivity of cows of black-motley breed leading families in conditions of JSC Plemzavod Uchkhoz Iyulskoye IzhGSKhA. *Bulletin of Science and Practice, (8), 92-96*